

O'QUVCHILARNI MURAKKAB IKKI AMALLI MASALALARNI YECHISHGA O'RGATISH USULLARI

Boymanov Hoshim Isroilovich

O'zbekiston-Finlandiya pedagogika instituti katta o'qituvchisi

Boymanovhoshim1986@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16875470>

Annotatsiya: Boshlang'ich ta'limning birinchi sinflarida masalalar yechishda o'quvchilar yig'indi va qoldiqni topishga doir, sonni bir necha birlik orttirish yoki kamaytirishga doir yig'indi va qo'shiluvchilarni topishga doir, ayirmali taqqoslashga doir sodda masalalar, ayirmani va kamayuvchini topishga doir, ayirmani va ayriluvchini topishga doir bir necha ko'rinisdagi masalalarga duch kelishadi.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarni qobliyatini e'tiborga olsak, ularda matematik masalalarni yechish shakllanmagan, o'quvchilar sodda va murakkab masalalarni to'liq o'qiy olmaydilar. Bu masalada o'quvchilarga matnli masalalar yechishni o'rgatishda nimalarga asosiy e'tiborni qaratish kerakligi haqida so'z yuritiladi.

Kalit so'zi: Masala, Umumiy masalalar, Bir amal bilan yechiladigan sodda masalalar, ikki va uch amalli murakkab masalalar, Qo'shish (orttirish) – bu surib keltirish, olib kelish, yaqinlashtirish, Ayirish – bu surib yuborish, ketish, olib ketish, uzoqlashtirish, uchib ketish.

Boshlang'ich sinflarda o'quvchilarning matematika fanini o'zlashtirishlari misol va masalalar yechishga bog'liq. Shuning uchun ham matematika darslarida o'quvchilarni misol va masalalar yechishga o'rgatish muhim va dolzarb masala hisoblanadi.

Shuning uchun ushbu maqolada o'quvchilarga tarkibli masalalarni yechishga o'rgatishning muhim tomonlariga e'tibor qaratish kerakligi haqidagi metodik fikrlarni bayon etish maqsad qilib qo'yilgan.

Hozirgi kungacha boshlang'ich sinf matematika darslarida o'quvchilar tayyor bilimlar asosida masalalar yechishga o'rgatib kelinmoqda. Maktab ta'limi tizimidagi islohatlar va bugungi davr talabi shuni ko'rsatmoqdaki, o'quvchilar matematik bilimlarni o'zlari qidirib topishligi lozimligi, o'qituvchilar esa bunga sharoit yaratishi va nazar qilinishini talab etmoqda.

Ma'lumki, matematika bolalarda fikrlash, diqqat, xotira, ijodiy fikrlash, kuzatuvchanlik kabi fazilatlarini rivojlantirishga yordam beradi. Shuningdek masalalar yechish o'quvchilarga mantiqiy fikrlash qobiliyatlarini oshiradi, o'z fikrini aniq, to'g'ri va ravon bayon etishga o'rgatadi, matematik tushunchalarni to'g'ri shakllantirishga, bolalarni o'rab turgan muhidning o'zaro aloqadorligining turli tomonlarini chuqurroq anglashga yordam beradi.

Masala tushunchasidan berilgan ma'lum ikkitadan kam bo'lmagan sonlar bilan bitta yoki birnecha no'malum sonlarni topish talab qilinishini tushunish mumkin.

Masalada o'quvchi ma'lum sonlar bilan noma'lum sonlar orasidagi bog'lanishlarni masalaning mazmunidan o'zi topishi, masalani o'zi tanlashi va amallarning bajarilish tartiblarini o'zi aniqlashi kerak.

Ma'lumki, boshlang'ich sinflarda matematik masalalar sodda va murakkab masalalarga ajratiladi. Bitta amal bilan faqat bir marta yechish mumkin bo'lgan masalalar sodda masalalar jumlasiga kiradi. Ikki, uch yoki undan ortiq amal yordamida yechiladigan masalalar murakkab masalalar deyiladi.

Dastlab o'quvchilarga sodda masalalarni yechish atroflicha o'rgatishi maqsadga muvofiq. Asosan sodda masalalar yechishda amallarning ma'nosi ochiladi.

O'quvchilar bir qator sodda masalalar yechish jarayonida turli amallar bilan yechiladigan masalalarni o'zlashtirib oladilar. Masalan, qo'shish amaliga doir masalalarda berilgan sonlarni bir songa birlashtirish deb tushunishlari mumkin, berilgan sonni birnecha birlik orttirish deb tushunish ham mumkin. Ayirish amaliga ham qoldiqni topish deb tushunish mumkin yoki birnecha birlik kamayish deb tushunish mumkin. Shuningdek ayirmani topish ham deb tushunish mumkin va hokazo.

O'quvchilarni sodda masalalar yechishga o'rgatish va o'quvchilarning bu bilimlarni to'liq o'zlashtirib olishlari shunchalik zarurki, murakkab masalalar asosan sodda masalalarga keltirilib yechilishi o'quvchilarga o'rgatiladi.

Haqiqatdan murakkab masalalarni yechish uchun dastlab murakkab masala sodda masalalarga ajratib olinadi. So'ngra bu sodda masalalar ma'lum tartibga keltirilish kerak. Bu xildagi jarayon o'quvchilarning mantiqiy fikrlashlarini taraqqiy ettiradi.

O'quvchilarni murakkab masalalar yechishga o'rgatish uchun masala mazmunidagi hodisani ichiga chuqurroq kirishlarini yoki masala mazmunidagi xolatni ko'z oldiga aniq keltira olishlarini o'quvchilar anglashlari kerak. Agarda shunday qilinmasa masalani yechilishi o'quvchilarga qiyinlik qiladi. Shuning uchun murakkab masalalarni mazmuni va mahiyati hayotiy, texnika yo'nalishidan, qurilish sohasidan, tabiatdan olingan bo'lsa, o'quvchi masala orqali hayotni, texnika yo'nalishiga doir, qurilish sohasiga doir va tabiatning turli tomonlari bilan aniq sonlarda tanishadi va ularga doir ma'lum bilimlarga ega bo'ladilar.

O'quvchini murakkab masalalar yechishga o'rgatishda murakkab ikki amal bilan yechiladigan masalalarni turlarga ajratib o'rgatish muhim ahamiyatga ega. Ikki amal bilan yechiladigan murakkab masalalarni quyidagi turlarga ajratish mumkin:

1. Ikki marta qo'shishga doir murakkab ikki amalli masalalar.

Masala, "O'quvchi yashikdan 15 ta olmani olib setkasiga soldi. So'ngra yana yashikdan 5 ta olmani olib setkasiga soldi. Agar yashikda yana 7 ta olma qolgan bo'lsa, yashikda hammasi bo'lib nechta olma bo'lgan."

Masalani yechish uchun rejalashtirib olinadi va shu asosda yechiladi

1) O'quvchi hammasi bo'lib, yashikdan nechta olmani olib setkasiga soldi?

$15+5=20$ ta olma

2) Yashikda hammasi bo'lib, nechta olma bo'lgan?

$20+7=27$ ta olma

Javob: Yashikda hammasi bo'lib 27 ta olma bo'lgan.

2. Qo'shish va ayirishga doir murakkab ikki amalli masalalar.

Masala, "Bir bidonda 18 litr, ikkinchi bidonda 15 litr sut bore di. 16 litr sut ishlatildi. Necha litr sut qoldi?"

1) ikkala bidonda hammasi bo'lib nechta litr sut bo'lgan?

$18+15=33$ litr

2) 16 litr sut ishlatilgan bo'lsa, nechta litr sut qoldi?

$33-16=17$ litr

Javob: 17 litr sut qoldi.

3. Ayirish va qo'shishga doir murakkab ikki amalli masalalar.

Masala, "Kitob javonida 78 ta kitob bor edi. Shundan 15 ta kitob olinib, undan tanlab olinganidan qolgani 12 ta kitob javonga qaytarib qo'yildi. Endi kitob javonida nechta kitob bo'ldi?"

1) Shkafdan 15 ta kitob olingan bo'lsa, shkafda nechta kitob qoldi?

$$78-15=63$$

2) 12 ta kitob kitob javoniga qaytarib qo'yilgan bo'lsa, kitob javonida nechta kitob bo'ldi?

$$63+12=75 \text{ ta}$$

Javob: Kitob javonida 75 ta kitob bo'ldi.

4. Bo'lish va ko'paytirishga doir ikki amalli masala.

Masala, 4 buxonka non 6 kg keladi. Magazinga shunday nondan 36 ta olib kelindi. Bularning xammasi qancha kg keladi?

1)

$$1) 36:4=9$$

$$2) 9 \cdot 6 \text{kg} = 54 \text{ kg}$$

Javob: Hammasi 54 kg bo'ladi.

5. Ko'paytirish va qo'shishga doir ikki amalli masala.

Masala, Dam olish maskanida 48 tup chinor, undan 2 marta ko'p archa, archadan 12 tup tol ekildi. Necha tup tol ekilgan? Masala shartining qisqa yozuvi bunday bo'ladi:

$$1) 48 \cdot 2 = 96 \text{ tup archa}$$

$$2) 96 + 12 = 108 \text{ tup tol.}$$

Javob: 108 tup tol ekilgan.

6. Qo'shish va bo'lishga doir ikki amalli masala.

Masala, Bir tup behi daraxtidan 12 kg, ikkinchi behi daraxtidan 18 kg terib olindi. Hamma behi 16 kg dan qilib yashiklarga joylashtirildi. Buning uchun nechta yashik kerak bo'lgan?

$$1) 12 + 18 = 30 \text{ kg behi}$$

$$2) 30 : 6 = 5 \text{ ta yashik.}$$

Javob: 5 ta yashik kerak bo'lgan.

7. Ko'paytirish va ayirishga doir ikki amalli masala.

Masala, Qurilishga 150 m sement, sementdan 4 marta ko'p qum keltirildi. Sementdan necha tonna ko'p qum keltirilgan?

$$1) 150 \cdot 4 = 600 \text{ m qum}$$

$$2) 600 - 150 = 450 \text{ m}$$

Javob: Sementdan 450 tonna qum ko'p keltirilgan.

8. Bo'lish va bo'lishga doir ikki amalli masala.

Masala, Kutubxonaga birinchi kuni 4 bog'lamda 56 ta, ikkinchi kuni shunday bog'lamda 42 ta kitob olib kelindi. Ikkinchi kuni nechta bog'lam kitob olib kelindi?

$$1) 56 : 4 = 14 \text{ ta kitob.}$$

$$2) 42 : 14 = 3 \text{ bog'lam.}$$

Javob: Ikkinchi kuni 3 bog'lamda kitob olib kelingan.

9. Ayirish va bo'lishga doir ikki amalli masala.

Masala, Velosipedchi 3 soat yo'l yurgandan keyin, yana 48 km yo'l yurishi kerak. Agar hamma yo'l 84 km bo'lsa, u qanday tezlik bilan yurgan.

$$1) 84 - 48 = 36 \text{ km.}$$

$$2) 36 : 3 = 12 \text{ km/h}$$

Javob velosipedchi 12 km/h tezlik bilan yurgan.

10. Qo'shish va ko'paytirishga doir masala.

Masala, To'g'ri to'rtburchakning bo'yi 8 sm, eni 4 sm. Shu to'g'ri to'rtburchak perimetrini toping.

1) $8\text{cm}+4\text{cm} =12\text{cm}$

2) $12\text{cm}\cdot 2 =24\text{cm}$

Javob: To'g'ri to'rtburchak perimetri 24cm

Boshlang'ich sinflarda ikki amalli murakkab masalalarni yechishga o'rgatishda asosan o'quvchilarning bilish kompetentligi oshadi, o'quvchilarning mantiqiy fikrlash qobiliyatlari rivojlanadi, o'quvchilarning matematika faniga bo'lgan qiziqishi ortadi va hokazo. Murakkab masalalarni yechish jarayonida amalga oshiriladi.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Jumayev M.E., Tadiyeva Z. Boshlang'ich sinflarda matematika o'qitish metodikasi. – T.: "Fan va texnologiya", 2005. – 312 b.
2. O'rinboyeva [va boshq.]. Matematika 1-sinf [Matn]: darslik.–T.: Respublika ta'lim markazi, 2021 – 160 b.
3. O'rinboyeva L. [va boshq.]. Matematika 2-sinf [Matn]: darslik – T.: Respublika ta'lim markazi, 2021. – 192 b.
4. Boymurodova G., Sattorova X. O'qish 2-sinf. O'qituvchilar uchun metodik qo'llanma. – T.: "O'zbekiston", 2015.
5. Mavlonova R., Raxmonqulova N. Boshlang'ich ta'limda innovatsiya. Metodik qo'llanma. – T.: "TDPU", 2007.
6. Abdullayeva B., Toshpulatova M. Matematika 2-sinf. O'qituvchilar uchun metodik qo'llanma. – T.: "O'zbekiston milliy ensklopediyasi" Davlat ilmiy nashriyoti, 2015.